

IMPACTOS DA NÃO ADESÃO DOS PROTOCOLOS DE CIRURGIA SEGURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 03/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10917567

Erica Freitas de Paula Santos¹

Renata Livia Silva Fonsêca Moreira de Medeiros²

Macerlane de Lira Silva³

Natália da Silva Caldas⁴

Geane Silva Oliveira⁵

RESUMO

Introdução: Os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos encontram-se sob maior risco de desenvolver complicações em decorrência da assistência, haja vista a natureza complexa e invasiva de tais intervenções, surgindo assim, a necessidade de uma assistência de qualidade e segura. Nesse contexto, é importante destacar a importância da equipe de enfermagem que atua em todas as etapas do processo cirúrgico, desde a admissão do paciente até sua alta. Devendo dessa maneira, em conjunto com a equipe multidisciplinar, prestar uma assistência em consonância com os protocolos de cirurgia segura.

Objetivos conhecer os impactos da não adesão dos protocolos de cirurgia segura **Aspectos Metodológicos:** trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RI), desenvolvida por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),

utilizando os Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): “Equipe de Enfermagem”, “Protocolo de Cirurgia Segura”, “Segurança do Paciente”, com auxílio do booleano AND. Sendo utilizados como critérios de inclusão: artigos completos, publicados nos últimos cinco anos, na Língua Portuguesa. Foram excluídos aqueles artigos duplicados, teses e dissertações. **Resultados e discussões:** O uso do *check-list* da cirurgia segura consiste num importante instrumento para otimização da comunicação entre os membros da equipe cirúrgica, sempre no intuito de oferecer uma assistência de qualidade e segura, com mínimos riscos ou danos. No entanto, a literatura aponta para a dificuldade dos profissionais aderirem efetivamente ao Protocolo de Cirurgia Segura, seja por falta de formação necessária, levando ao desconhecimento, ou ainda por não acreditarem que o mesmo tenha real importância na prestação da assistência.

Conclusão: Foi possível concluir que a adesão ao Protocolo de Cirurgia Segura permite uma melhor comunicação entre a Equipe Multidisciplinar, favorecendo dessa maneira que a assistência seja prestada no intuito de minimizar os riscos e complicações advindas dos procedimentos anestésico-cirúrgicos.

PALAVRAS CHAVE: Segurança do Paciente. Protocolo. Adesão.

1 INTRODUÇÃO

Pode-se conceituar cirurgia como o procedimento médico voltado ao tratamento de patologias, lesões ou deformidades, podendo ser denominada popularmente como operação, ou ainda intervenção cirúrgica. O termo tem sua origem no latim *chirurgia*, tomando do termo grego *kheirourgia* significando *mão+trabalho*, assim analisando a etimologia do vocábulo pode-se que cirurgia significa o trabalho em que se emprega as mãos (BECKER, 1968). Tendo em vista a natureza complexa e invasiva das cirurgias realizadas no âmbito do centro cirúrgico, é sabido que os pacientes submetidos a tais procedimentos encontram-se sob o

risco de desenvolver complicações durante a cirurgia, como no pós-operatório, apontando assim, para a importância de se prestar uma assistência de qualidade e que ofereça a plena segurança para o paciente cirúrgico (BOHOMOL, 2019) No Brasil, entre os anos de 2018 e 2019 foram realizados cerca de 4,4 milhões de procedimentos cirúrgicos eletivos. Segundo dados levantados por Luna, *et.al.*, (2022), em uma pesquisa com 300 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, ocorreu uma prevalência de 8,7 incidentes dentro do centro cirúrgico, como: falhas técnicas-gerenciais, acidentes perfuro cortantes, prescrição errônea, falta de conhecimento da equipe, carga horária excessiva, entre outros. Dessa forma, reforçando a importância do Enfermeiro no contexto cirúrgico, haja vista atuar em todo transoperatório, apontando também nesse mesmo contexto para a necessidade de estratégias que busquem efetivar a segurança do paciente.

Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reflete que embora cada instituição proceda de uma forma diferente, deve ser garantida em todos os procedimentos cirúrgicos a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada. Assim em 2009, a OMS lançou o programa denominado “Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, nesse mesmo sentido em 2013, o Ministério da Saúde Brasileiro instituiu o Protocolo de Cirurgia Segura, através de recomendações e a aplicação de um instrumento a fim de orientar o cuidado do paciente cirúrgico objetivando a segurança do mesmo, através de uma assistência de qualidade (AZEVEDO *et.al.*, 2021).

O uso de instrumentos, tais como *check-lists* tem grande relevância na assistência à saúde, uma vez que permite identificar precocemente possíveis problemas, melhora o trabalho em equipe, como também reduz os riscos de complicações advindas do procedimento cirúrgico-anestésico. Desse modo, os protocolos e *check-lists* contribuem para o desenvolvimento de práticas seguras, guiando todo o período operatório, podendo fornecer indicadores da avaliação do cuidado em saúde e

proporcionar novas estratégias de melhoria da assistência em saúde (DA CUNHA, 2023).

Nesse caso, destaca-se o papel da enfermagem no âmbito do Centro Cirúrgico, considerando -se que a enfermagem, fazendo-se presente também na assistência cirúrgica, desenvolvendo suas atividades durante todo o processo cirúrgico, desde o pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, fazendo parte assim da equipe multidisciplinar e, portanto, tem o dever de implementar de forma adequada os protocolos de cirurgia segura na assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico (NORA & JUNGES, 2021).

O Ministério da Saúde (2013) apresenta o protocolo de Cirurgia Segura como um instrumento que objetiva implementar ações voltadas para o controle de eventos adversos e da mortalidade decorrentes dos procedimentos anestésicos-cirúrgicos, de forma a garantir a prestação de uma assistência segura por meio da Lista de Verificação de Cirurgia Segura. Valendo realce que alguns pontos são essenciais para a prestação de uma assistência cirúrgica segura, pontos esses que devem se desenvolver de forma conjunta, englobando nesse sentido, uma equipe multidisciplinar capacitada, ambiente físico, estrutura e recursos materiais adequados e em consonância com a Legislação e protocolos vigentes. O protocolo contempla três momentos: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente ser retirado da Sala Operatória, conforme ilustração abaixo:

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CIRÚRGICA (PRIMEIRA EDIÇÃO)

Antes da indução anestésica ▶▶▶▶▶▶▶▶ Antes da incisão cirúrgica ▶▶▶▶▶▶▶▶ Antes de o paciente sair da sala de operações

IDENTIFICAÇÃO	CONFIRMAÇÃO	REGISTRO
<input type="checkbox"/> PACIENTE CONFIRMOU <ul style="list-style-type: none"> • IDENTIDADE • SÍTIO CIRÚRGICO • PROCEDIMENTO • CONSENTIMENTO <input type="checkbox"/> SÍTIO DEMARCADO/NÃO SE APLICA <input type="checkbox"/> VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ANESTÉSICA CONCLUÍDA <input type="checkbox"/> OXÍMETRO DE PULSO NO PACIENTE E EM FUNCIONAMENTO <p>O PACIENTE POSSUI:</p> <p>ALERGIA CONHECIDA?</p> <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM <p>VIA AÉREA DIFÍCIL/RISCO DE ASPIRAÇÃO?</p> <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM, E EQUIPAMENTO/ASSISTÊNCIA DISPONÍVEIS <p>RISCO DE PERDA SANGÜÍNEA > 500 ML (7 ML/KG EM CRIANÇAS)?</p> <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM, E ACESSO ENDOVENOSO ADEQUADO E PLANEJAMENTO PARA FLUIDOS	<input type="checkbox"/> CONFIRMAR QUE TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE SE APRESENTARAM PELO NOME E FUNÇÃO <input type="checkbox"/> CIRURGIÃO, ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM CONFIRMAM VERBALMENTE: <ul style="list-style-type: none"> • IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE • SÍTIO CIRÚRGICO • PROCEDIMENTO <p>EVENTOS CRÍTICOS PREVISTOS</p> <input type="checkbox"/> REVISÃO DO CIRURGIÃO: QUAIS SÃO AS ETAPAS CRÍTICAS OU INESPERADAS, DURAÇÃO DA OPERAÇÃO, PERDA SANGÜÍNEA PREVISTA? <input type="checkbox"/> REVISÃO DA EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA: HÁ ALGUMA PREOCUPAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO PACIENTE? <input type="checkbox"/> REVISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (EX. INSTRUMENTAIS, PRÓTESES) ESTÃO PRESENTES E DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO? (INCLUINDO RESULTADOS DO INDICADOR)? HÁ QUESTÕES RELACIONADAS A EQUIPAMENTOS OU QUAISQUER PREOCUPAÇÕES? <p>A PROFILAXIA ANTIMICROBIANA FOI REALIZADA NOS ÚLTIMOS 60 MINUTOS?</p> <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA <input type="checkbox"/> AS IMAGENS ESSENCIAIS ESTÃO DISPONÍVEIS? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA	<p>O PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM OU DA EQUIPE MÉDICA CONFIRMA VERBALMENTE COM A EQUIPE:</p> <input type="checkbox"/> REGISTRO COMPLETO DO PROCEDIMENTO INTRA-OPERATÓRIO, INCLUINDO PROCEDIMENTO EXECUTADO <input type="checkbox"/> SE AS CONTAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COMPRESSAS E AGULHAS ESTÃO CORRETAS (OU NÃO SE APLICAM) <input type="checkbox"/> COMO A AMOSTRA PARA ANATOMIA PATOLÓGICA ESTÁ IDENTIFICADA (INCLUINDO O NOME DO PACIENTE) <input type="checkbox"/> SE HÁ ALGUM PROBLEMA COM EQUIPAMENTO PARA SER RESOLVIDO <input type="checkbox"/> O CIRURGIÃO, O ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM REVISAM PREOCUPAÇÕES ESSENCIAIS PARA A RECUPERAÇÃO E O MANEJO DO PACIENTE (ESPECIFICAR CRITÉRIOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS. EX: DOR) <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Assinatura</p>

Fonte: Ministério da Saúde (2013).

Como visto, os procedimentos anestésico-cirúrgicos podem trazer riscos e complicações para o paciente em decorrência de sua natureza invasiva e complexa, desse modo o presente estudo tem sua justificativa pautada na importância de se prestar uma assistência em consonância com os princípios da cirurgia segura com a aplicação do *check-list* seguro, tendo sua relevância centrada na análise dos impactos gerados por sua não adesão.

Dessa maneira, traçou-se a seguinte questão norteadora: quais os impactos da não adesão dos protocolos de cirurgia segura?. Portanto, essa pesquisa tem como objetivo: conhecer na literatura os impactos da não adesão dos protocolos de cirurgia segura.

2. METODOLOGIA

O delineamento metodológico segue a Revisão Integrativa de Literatura, cujo tipo de pesquisa se define como um processo no qual o pesquisador

reúne e sintetiza estudos a fim de extrair dados acerca de uma determinada temática, com o intuito de aprofundar as discussões e conhecimento sobre o tema (FERENHOF & FERNANDES, 2016).

O desenvolvimento da Revisão Integrativa de Literatura exige o acompanhamento de 5 passos por parte do pesquisador quais sejam: O primeiro passo se refere à formulação da questão norteadora do trabalho, ou seja, a pergunta que irá orientar a busca e análise das publicações pertinentes sobre a temática escolhida. O segundo passo, por sua vez, consiste na efetiva busca/pesquisa por publicações que tratem do assunto a ser trabalhado. O terceiro passo consiste na extração das informações que atendem às expectativas dos objetivos da pesquisa. O quarto passo consiste na análise e síntese dos dados extraídos. E por fim, tem-se o quinto passo, onde serão analisados e discutidos os dados colhidos com o fito de se construir uma análise crítica sobre os mesmos (FERENHOF & FERNANDES, 2016).

Assim, tendo em vista, a temática escolhida, apresenta-se como questão norteadora: Quais os impactos da não adesão dos protocolos de cirurgia segura?

Inicialmente, as buscas se deram a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Equipe de Enfermagem”, “Protocolo de Cirurgia Segura”, “Segurança do Paciente”, como também o uso do operador booleano AND na busca de termos combinados. Tendo a busca sido realizada no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de janeiro e fevereiro, por meio das bases de dados online: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), através da utilização dos seguintes critérios de inclusão e exclusão: artigos completos, em português, inglês e espanhol e que foram publicados nos últimos 5 anos. Critérios de exclusão: artigos duplicados, teses e dissertações.

Procedida a busca foram reportadas 201 publicações, aos quais foram aplicados os critérios de exclusão, restando 46 para leitura dos título e resumos, sendo escolhidos 11 trabalhos para devida análise, estando os resultados apresentados em quadro a seguir.

Na figura 1, o fluxograma metodológico da pesquisa que apresenta sequencialmente as fases necessárias para o desenvolvimento da presente revisão de literatura.

RESULTADOS

Após o levantamento bibliográfico, foram escolhidas 11 publicações que atenderam aos critérios de inclusão, sendo os resultados apresentados no quadro abaixo:

Quadro 1 – Resultados dos artigos por ano, autor, título, periódico e principais achados

CÓDIGO	AUTOR/AN	TÍTULO	PERIÓDICO	PRINCIPAIS ACHADOS
1	Abreu, Rocha, Avelino, Guimarães, Nogueira, Madeira (2019)	Cultura de Segurança do Paciente em Centro Cirúrgico: Visão da Enfermagem.	Revista Gaúcha de Enfermagem	O estudo teve com o objetivo de analisar a cultura de segurança do paciente no centro cirúrgico sob a ótica dos profissionais de enfermagem, tendo os autores obtido como resultados mais positivos que os profissionais avaliam os níveis de segurança do paciente como regular (48,9%), melhoria do aprendizado (58,7%) e surgindo como resultados menos positivos: abertura para a comunicação (32,3%) e comunicação de erros (32,6%). Os autores puderam concluir que algumas áreas ainda encontram barreiras no que se refere a segurança do paciente, apontando para a necessidade de ações que promovam sua plena efetivação, garantindo dessa maneira a adesão ao protocolo de cirurgia segura.
2	Azevedo, Silva, Maia (2021)	O papel da Gestão de Enfermagem na implementação da meta de Cirurgia Segura	Research Society and Development	O estudo consiste numa Revisão de Literatura que objetiva dissertar sobre a implementação do Protocolo de Cirurgia Segura, com ênfase na atuação do Enfermeiro. Os autores destacam a importância da utilização do <i>check-list</i> como recurso de fácil aplicação, que facilita a comunicação da equipe cirúrgica e sua efetiva implementação tem demonstrado bons resultados no pós-operatório, com redução de complicações e morbimortalidade em decorrência dos procedimentos anestésico-cirúrgicos. Dessa forma, os autores apresentam como conclusão a necessidade e relevância da educação permanente no intuito de garantir a efetiva adesão do protocolo de cirurgia segura na perspectiva de ofertar uma assistência de qualidade e livre de danos.
3	Bohomol; Melo (2019)	Cultura de Segurança do Paciente em Centro Cirúrgico: percepção da Equipe de Enfermagem	Revista SOBECC	Trata-se, realizado entre 37 profissionais da Enfermagem de uma instituição hospitalar da rede privada. Objetivando analisar a percepção da equipe de Enfermagem no que se refere a Cultura de Segurança do Paciente no âmbito do Centro Cirúrgico. Os autores obtiveram como resultados através da aplicação do instrumento: <i>Hospital Survey on Patient Safety Culture</i> : “Aprendizado Organizacional e Melhoria contínua (77,4%); “Trabalho em Equipe dentro das unidades” (47,4%); “Abertura da Comunicação” (45,8%); “Resposta não-punitiva aos erros” (29,2%); e, “Adequação pessoal” (42%). Nesse sentido, os autores puderam concluir a necessidade de implementar ações que melhorem o trabalho em equipe em consonância com a adesão ao protocolo de cirurgia segura.
4	Botelho, Soares, Rodrigues, Santos, Santos, Cabral, Bisagni, Jorge (2019)	A atuação do Enfermeiro na segurança do paciente em Centro Cirúrgico de acordo com os protocolos de Cirurgia Segura e Segurança do Paciente	Revista Presença	O referido tem o objetivo de discutir o papel do Enfermeiro na Segurança do Paciente no Centro Cirúrgico em consonância com os protocolos de cirurgia segura e os princípios que regem a Segurança do Paciente. Os autores evidenciaram em seu estudo a relevância do Enfermeiro no processo transoperatório, visando uma assistência segura e com mínimos impactos no bem-estar do paciente.
5	Cunha (2023)	Adesão dos profissionais de saúde aos Protocolos de Cirurgia Segura em Hospitais Brasileiros: Um Estudo de Revisão	Repositório PUC/Goiás	O trabalho objetiva avaliar a adesão dos profissionais de saúde ao Protocolo de Cirurgia Segura, podendo concluir que a adesão ao <i>check-list</i> como forma de reduzir complicações pós-operatórias, garante a oferta de uma assistência segura, além disso, contribui para a comunicação efetiva da equipe cirúrgica.
6	Silva, Silva, Rocha,	Protocolo de cirurgia segura: análise da produção	Revista SOBECC	A pesquisa apresenta como objetivo analisar como se dá o processo de produção e adesão ao Protocolo de Cirurgia Segura, tendo o referido estudo se desenvolvido em duas etapas: a primeira voltada para a

	Teixeira (2020)	e execução em dois hospitais terciários		observação e a segunda por meio da aplicação de questionário com os profissionais de saúde. Tendo em vista que o foco central do estudo era a produção e execução do <i>check-list</i> apontando nos resultados falhas nesse processo e o seu não cumprimento, concluindo assim, a não adesão efetiva ao protocolo de cirurgia segura e consequentemente a não garantia de uma assistência segura e livre de danos.
7	Jost, Viegas, Caregnato (2019).	Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória na segurança do paciente: revisão integrativa.	Revista SOBECC	Trata-se de um estudo no qual se objetiva conhecer e analisar as publicações acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória no contexto da Segurança do Paciente Cirúrgico.
8	Lopes, Da Silva, Dos Santos, Raiol, Miranda, Garcez, Rocha (2019)	Atuação do enfermeiro na segurança do paciente em centro cirúrgico: revisão integrativa da literatura	Revista Eletrônica Acervo Saúde	O artigo possui como objetivo analisar as publicações acerca da atuação do Enfermeiro no âmbito da Segurança do Paciente em Centro Cirúrgico. Obtendo-se como resultados mais relevantes, as dificuldades enfrentadas por Enfermeiros para a implementação e execução do <i>check-list</i> de cirurgia segura. Concluindo-se portanto, que embora a temática seja amplamente discutida, ainda faz-se necessárias ações de conscientização e capacitação no que se refere o protocolo de cirurgia segura.
9	Nora, Junges (2021)	Segurança do paciente e aspectos éticos: revisão de escopo	Revista Bioética	O estudo realizou a busca de publicações sobre o tema em bases de dados já amplamente reconhecidas. Como resultados e conclusões, os autores indicam a importância da conduta ética dos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente, garantindo assim uma assistência de qualidade e segura de acordo com os protocolos.
10	Romero, Gonzalez, Calvo, Fachado (2019)	A segurança do paciente, qualidade do atendimento e ética dos sistemas de saúde	Revista Bioética	Em seu trabalho, os autores se prestam a avaliar as estratégias de melhoria da Assistência na perspectiva bioética e da Segurança do Paciente.
11	Rosa, Oliveira, Del Ducca, Pereira (2023)	PROTÓCOLO DE CIRURGIA SEGURA: avaliação à sua adesão por profissionais de enfermagem que atuam em hospitais da cidade de Patos de Minas-MG.	Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro	Objetivou-se no presente estudo avaliar a adesão dos Profissionais da Enfermagem no que se refere o Protocolo de Cirurgia Segura com a utilização do <i>check-list</i> cirúrgico. Os autores concluíram que fica clara a preocupação com a temática, sendo que a maioria dos participantes relataram terem feito capacitações sobre o tema, além disso, puderam verificar que nos hospitais estudados, ocorre a padronização do protocolo.

Fonte: autor 2024.

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS

É de grande relevância trazer à discussão acerca dos princípios da segurança do paciente, haja vista que é necessário e imprescindível a promoção de uma assistência que respeite a dignidade do paciente e lhe garanta segurança em todos os procedimentos a que for submetido, uma vez que é obrigação do profissional de saúde garantir e promover cuidados seguros, tendo como prioridade não causar nenhum dano ao paciente que esteja sob sua assistência, ou seja, seguindo o Princípio da Não Maleficência. Desse modo, é inescusável ao profissional de saúde que atue de forma ética e responsável, de modo a garantir que a assistência prestada seja de qualidade e livre de danos (NORA & JUNGES, 2021).

A segurança do paciente se apresenta como elemento essencial na qualidade dos serviços de saúde prestados. Desse modo, toda a equipe de saúde deve prestar o cuidado norteado com ênfase no conhecimento

científico, respeito às necessidades e demandas do paciente, fornecendo cuidados conforme a competência do profissional (ROMERO, *et.al.*, 2019).

A equipe de enfermagem, liderada pela figura do Enfermeiro(a), possui importantes atribuições no âmbito da assistência cirúrgica, desenvolvendo ações e promovendo cuidados desde o período pré-operatório, cuidados esses de forma direta ao paciente, como também atuando na esfera gerencial e de tomada de decisões, sendo exigido dos profissionais atuantes em centro cirúrgico que se capacitem e se atualizem constantemente, a fim de que sejam capazes de prestar uma assistência pautada na excelência e que não traga riscos e danos ao paciente (SILVA, *et.al.*, 2019).

Alguns fatores podem influenciar no surgimento de complicações pós-cirúrgicas e eventos adversos decorrentes de intervenções cirúrgicas, podendo ser incluídos nesse rol, falhas na comunicação entre os componentes da equipe multidisciplinar, falta de capacitação, bem como erros na assistência (Nora & Junges, p.2, 2021).

É importante também abordar, quanto o avanço tecnológico tem permitido o grande desenvolvimento da assistência à saúde em todos os âmbitos do cuidar, permitindo que procedimentos cada vez mais complexos e invasivos sejam desenvolvidos, trazendo também à tona a necessidade de se garantir que as intervenções, especialmente as cirúrgicas, ocorram com eficiência, qualidade e primordialmente com segurança para o paciente. Amplo e global tem sido o debate acerca da segurança do paciente, destacando-se a assistência cirúrgica, uma vez que em ambientes como o centro cirúrgico as atividades desenvolvidas são complexas propiciando por vezes o grande risco de efeitos adversos, podendo causar importantes danos aos pacientes (LOPES, *et.al.*, 2019).

Lopes *et.al.*, 2019, refletem a necessidade de constante capacitação e atualização dos profissionais através de programas de educação continuada, cabendo às instituições desenvolver protocolos e incentivar

sua aplicação a fim de se garantir a segurança do paciente, como também oferecer recursos adequados e treinamentos aos profissionais que atuam em centro cirúrgico, de modo a se manterem constantemente atualizados e conscientes de seu papel na promoção de uma assistência livre de riscos e danos, garantindo assim a integridade do paciente sob seus cuidados.

Jost, *et.al.*, 2019, refletem ainda que garantir uma assistência segura e livre de danos depende não somente da equipe de enfermagem, mas sim de toda a equipe multidisciplinar em saúde envolvida nos cuidados com os pacientes cirúrgicos, através da aplicação de protocolos creditados e de acordo com o que dita a Organização Mundial de Saúde no que tange a cirurgia segura. Nesse sentido, ainda destacam a importância da utilização de *checklist* cirúrgico para a garantia da qualidade assistencial, devendo este ser introduzido na rotina diária, contribuindo para a efetiva comunicação entre a equipe na garantia da realização de cirurgias seguras, devendo o preenchimento do *checklist* se dar de forma correta, completa e contínua.

Dessa forma, é factível perceber que a segurança do paciente como já amplamente apresentado, se configura como uma série de práticas que visam a máxima redução de danos decorrentes da assistência à saúde, no caso específico do Centro Cirúrgico, este se apresenta como setor vulnerável à ocorrência de efeitos adversos devido à complexidade das atividades desenvolvidas (BOHOMOL & MELO, 2019).

Bohomol & Melo (2019) em seu estudo, discorrem que apesar do amplo debate sobre o tema, aplicação de protocolos e regulamentações no que se refere os princípios da segurança do paciente, apontam algumas fragilidades que podem ser encontradas dentro do trabalho da equipe e que podem pôr em risco a plena integridade do paciente, tais como: dificuldades de comunicação entre a equipe, passagens de plantão inadequadas ou ineficientes, jornadas de trabalho exaustivas, bem como dificuldades na estratégias e operacionais, apontando para a

necessidade de maior comunicação entre profissionais e instituição, bem como a importância de uma educação continuada e constante atualização e treinamentos.

Abreu, *et.al.*, (2019) desenvolveu sua pesquisa a partir da percepção dos profissionais de enfermagem acerca da cultura de segurança do paciente, observando que apesar de ser incontestável a sua importância e seu lugar de destaque nas discussões sobre saúde pública e cirurgia segura em todo mundo, ainda existem muitos entraves para sua plena efetivação, sendo apontadas dificuldades, tais como o superlotamento das instituições hospitalares, falta de recursos e treinamento adequado, além da escassez de profissionais, jornadas extensas e exaustivas de trabalho, ficando assim prejudicada a qualidade da assistência e consequentemente a garantia da segurança e proteção integral do paciente.

Silva, *et.al* (2020) refletem em seu estudo que a segurança do paciente é uma preocupação que remonta a milhares de anos, desde Hipócrates, a quem se refere a expressão *primum non nocere*, que forma literal se traduz como '*Primeiramente não cause danos*'. Apontando, dessa forma, para a necessidade de se efetivar medidas que sejam capazes de minimizar os riscos e complicações advindas dos procedimentos cirúrgicos, tais como: erro do sítio a ser operado, a esterilização inadequada dos instrumentais, complicações no procedimento anestésico seguro, assim como falhas assépticas na execução do procedimento cirúrgico. Destacam ainda, que as complicações cirúrgicas estão entre as maiores causas de lesões e mortes em todo o mundo, e que tais complicações seriam, em sua maioria, prevenidas através de protocolos visando a segurança do paciente no âmbito do centro cirúrgico

Para ROSA, *et.al.*, (2023), no protocolo de cirurgia segura, deve ser aplicado cotidianamente um *checklist* cirúrgico que engloba importantes elementos para a promoção da segurança do paciente, tais como as

condições de funcionamento dos materiais a serem utilizados, as condições clínicas do paciente, o seu preparo pré-operatório. O adequado preenchimento do *checklist* permite uma melhor qualidade da assistência prestada, contribuindo diretamente para a garantia de um procedimento cirúrgico com mínimos impactos e complicações. Embora seja reconhecida a importância do *checklist* cirúrgico ainda existem algumas barreiras para sua implementação, tais como a falta de envolvimento de todos os componentes da equipe multidisciplinar trazendo assim lacunas para a assistência, como também a sobrecarga de trabalho vivenciada pela equipe de enfermagem, o que surge como elementos que impedem a plena efetivação do protocolo de cirurgia segura.

Ribeiro *et.al.* (2019) destaca a importância e o protagonismo da equipe de enfermagem na implementação do *checklist* cirúrgico, onde sua aplicação é uma importante ferramenta para a redução das taxas de mortalidade decorrentes de procedimentos cirúrgicos, além de reduzir complicações, cuja adequada aplicação permite uma melhor comunicação entre toda a equipe envolvida em todo o período operatório, contribuindo dessa maneira para a redução de incidentes cirúrgicos. Infelizmente, ainda na sua pesquisa puderam concluir que há certa resistência por parte dos profissionais em aplicá-lo de forma efetiva, apontando assim para a necessidade de um trabalho gerencial que promova uma maior adesão entre os profissionais, visando a melhoria do trabalho em equipe e a efetiva segurança do paciente.

Observa-se que embora os profissionais tenham a percepção da importância da adesão ao protocolo de cirurgia segura, os estudos mostram que na prática ainda existe uma grande lacuna entre a teoria e a prática, evidenciada pela aplicação parcial do *checklist*, diferentemente do que é preconizado pela OMS, que orienta que todas as etapas do procedimento cirúrgico sejam efetivamente contempladas no *checklist*, essa falha na adesão ao protocolo, invariavelmente impacta de forma negativa na assistência prestada e na segurança do paciente,

aumentando assim os riscos e complicações relacionadas aos procedimentos anestésico-cirúrgicos (DA CUNHA, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que ainda existem lacunas referentes a segurança do paciente, principalmente no que se refere a adesão aos protocolos pelos membros da equipe multiprofissional, depreciação e a falta de conhecimento dos mesmos. Dessa forma, observou-se a importância da adesão do Protocolo de Cirurgia Segura com a aplicação do *check-list* cirúrgico, não apenas pela equipe de enfermagem, mas por toda equipe multidisciplinar, melhorando a comunicação entre a equipe e reduzindo ao máximo os possíveis danos e complicações advindas dos procedimentos anestésico-cirúrgicos considerando – se sua natureza invasiva e complexa.

REFERÊNCIAS

ABREU, Ingrid Moura de et al. Cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico: visão da enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 40, 2019

AZEVEDO, Dmyttri Kussov Lobato; DA SILVA, Crizoleide Melo Paranatinga; MAIA, Adria Leitão. O papel da gestão de enfermagem na implementação da meta de cirurgia segura: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e584101422711-e584101422711, 2021

BOHOMOL, Elena; MELO, Eliana Ferreira de. Cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico: percepção da equipe de enfermagem. **Revista SOBECC**, v. 24, n. 3, p. 132-138, 2019

BOTELHO, Alessandra Ramos et al. A atuação do enfermeiro na segurança do paciente em centro cirúrgico de acordo com os protocolos de cirurgia segura e segurança do paciente. **Revista Presença**, v. 4, n. 10, p. 1-28, 2019

BRASIL, Ministério da Saúde (2014). **Documento de referência para o programa nacional de segurança do paciente**. Fundação Oswaldo Cruz. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

DA CUNHA, Elem Karem Filgueira da. Adesão dos profissionais de saúde ao protocolo de cirurgia segura em hospitais brasileiros: um estudo de revisão. 2023

DA SILVA, Alex Mariano Rosa et al. Protocolo de cirurgia segura: análise da produção e execução em dois hospitais terciários. **Revista SOBECC**, v. 25, n. 3, p. 128-135, 2020

JOST, Marielli Trevisan; VIEGAS, Karin; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino. Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória na segurança do paciente: revisão integrativa. **Revista SOBECC [Internet]**, p. 218-25, 2019

LOPES, Thalyta Mariany Rêgo et al. Atuação do enfermeiro na segurança do paciente em centro cirúrgico: revisão integrativa da literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 26, p. e769-e769, 2019

NORA, Carlise Rigon Dalla; JUNGES, José Roque. Segurança do paciente e aspectos éticos: revisão de escopo. **Revista Bioética**, v. 29, p. 304-316, 2021

ROMERO, Manuel Portela et al. A segurança do paciente, qualidade do atendimento e ética dos sistemas de saúde. **Revista Bioética**, v. 26, p. 333-342, 2019

ROSA, Adriana Martins et al. PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA: avaliação à sua adesão por profissionais de enfermagem que atuam em hospitais da cidade de Patos de Minas–MG. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 9, n. 1, 2023

¹Acadêmica de enfermagem do Centro Universitário Santa Maria, e-mail:
ericafreitas13@outlook.com

²Enfermeira, Doutora em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Centro Universitário Santa Maria. ORCID: 0000-0002-9913-4863, e-mail:
renaliviamoreira@hotmail.com

³Enfermeiro, Mestre em Saúde Coletiva. Centro Universitário Santa Maria. ORCID: 0000-0002-9231-5477, e-mail: macerlane15@gmail.com

⁴Acadêmica de enfermagem do Centro Universitário Santa Maria, e-mail:
nataliasilvacz@gmail.com

⁵Enfermeira, Centro Universitário Santa Maria. ORCID: 0000-0002-9500-2863, e-mail: geane1.silva@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!